

RITRATTO DI LAURA DIANTI

COPIA DA VECELLIO TIZIANO

(Pieve di Cadore 1488-90 - Venezia 1576)

INVENTARIO: 154

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Questa piccola tela è una delle numerose copie del ritratto realizzato da Tiziano nel 1523 di Laura Dianti (1480 circa -1573), moglie morganatica di Alfonso I d'Este (1476-1534), con un turbante 'alla turca' e accompagnata da uno schiavo nero, quest'ultimo non visibile nella copia in collezione Borghese che ne ritrae solamente il volto. L'originale è riconoscibile nel dipinto presente oggi nella collezione Kisters di Kreuzlingen, che riporta in rosso anche la firma sulla fascia posizionata sul braccio in primo piano: TICIANUS F.

La donna si staglia su uno sfondo scuro con il suo brillantissimo abito color blu ultramarino dalle maniche bianche. Ad ornare il già preziosissimo vestito, un turbante arricchito di oro, perle e cammei di un vivacissimo giallo.

Laura Dianti è una ragazza di umili origini, figlia di un berrettaio probabilmente abitante del quartiere di Ripagrande, all'età di circa vent'anni iniziò ad intrattenere una relazione con Alfonso I d'Este, ormai risoluto a non sposarsi dopo la morte della seconda moglie Lucrezia Borgia. Il duca ben presto le fece appositamente costruire la cosiddetta palazzina della Rosa, luogo dove Alfonso poteva comodamente recarsi tramite un passaggio sotterraneo di cui però non è mai stata trovata traccia.

Da questa unione nascono due figli, Alfonso nel 1527 e Alfonsino nel 1530, che il duca legittima nel suo testamento del 1533: Laura non viene mai menzionata in questo atto, ma nei codici ad esso allegati, fino ad arrivare al lascito, pochi giorni prima della morte di Alfonso I, dell'intera delizia del Verginese in suo favore. Dopo la morte dell'amato, Laura si ritira nel suo palazzetto in città, ancora esistente e all'interno del quale è possibile intravedere ancora lacerti delle decorazioni pittoriche, dove si occupa dell'educazione dei figli e crea attorno a sé una vera e propria piccola corte, fatta di artisti, intellettuali, giullari e dame.

Intrattenne ottimi rapporti con la corte ducale, in particolare con Renata di Francia, moglie Ercole II: il nuovo duca accettava la presenza della Dianti, ma non la approvava a pieno, tanto che alcuni attribuiscono a lui la colpa dell'occultamento degli atti che comproverebbero il matrimonio tra la donna ed Alfonso I.

Laura, che nei documenti si firmava “Eustochia”, così come veniva chiamata dal duca, o più semplicemente “Laura da Este”, morì il 27 giugno 1573 e alle sue esequie partecipò l'intera corte e le rappresentanze cittadine.

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 114
- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 275
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 444
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 106
- H. Cook, *The True Portrait of Laura de' Dianti by Titian*, « The Burlington Magazine for Connoisseurs », 7, 30, 1905, p. 450
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 193
- R. Pallucchini, *I dipinti della Galleria Estense di Modena*, Roma 1945, p. 185
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1955, p. 133, n. 238
- H.E. Wethey, *The Paintings of Titian. Complete Edition. Volume II, The Portraits*, Londra 1971, pp. 92-94, n. 24

English version

PORTRAIT OF LAURA DIANTI

COPY AFTER VECELLIO TITIAN

(Pieve di Cadore 1488-90 - Venice 1576)

INVENTORY: 154

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This small work is one of the numerous copies made of the portrait painted by Titian in 1523 of Laura Dianti (c. 1480–1573), themorganatic wife of Alfonso I d'Este (1476–1534), wearing a 'Turkish' turban and accompanied by a black slave, the latter not included in the Borghese copy, which shows only the woman's face. The original is now in the Kisters Collection in Kreuzlingen, and is signed in red on a band on her arm in the foreground: TICIANUS F.

The woman stands out against a dark background, wearing an bright ultramarine blue dress with white sleeves. Her lavish clothing is complemented by a turban embellished with gold, pearls and a cameo in a bright yellow hue.

Laura Dianti was of humble origin, daughter of a cap maker who probably lived in the Ripagrande quarter. When she was about twenty years old, she began a relationship with Alfonso I d'Este, who was by that point resolved not to marry again after the death of his second wife Lucrezia Borgia. The duke soon had the Palazzina della Rosa built for her, which he could visit via a convenient underground passageway, no trace of which has ever been found.

Two sons were born of this union: Alfonso in 1527 and Alfonsino in 1530, both of whom were

legitimised by the duke in his 1533 will: Laura was not mentioned in this document, but she was left the entire Delizia del Verginese in the bequest drawn up a few days before Alfonso's death. After her beloved's death, Laura withdrew to her city residence, which still exists along with some of its painted decoration, where she devoted herself to raising her children and created a small court filled with artists, intellectuals, jesters and ladies.

She maintained excellent relations with the ducal court, especially with Renée of France, wife of Ercole II. The new duke accepted the presence of Dianti, but did not fully approve of her, and indeed some blame him for the concealment of the documents that would confirm her marriage to Alfonso I.

Laura, who signed her name 'Eustochia' as she was called by the duke, or simply 'Laura da Este', died on 27 June 1573 and her funeral was attended by the city officials and the entire court.

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 114
- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 275
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 444
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 106
- H. Cook, *The True Portrait of Laura de' Dianti by Titian*, « The Burlington Magazine for Connoisseurs », 7, 30, 1905, p. 450
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 193
- R. Pallucchini, *I dipinti della Galleria Estense di Modena*, Roma 1945, p. 185
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1955, p. 133, n. 238
- H.E. Wethey, *The Paintings of Titian. Complete Edition. Volume II, The Portraits*, Londra 1971, pp. 92-94, n. 24

